

КУЛЬТУРА И ЦИВИЛИЗАЦИЯ / CULTURE AND CIVILIZATION

УДК 379.85

DOI: 10.5281/zenodo.16431174

ПРОБЛЕМА ОВЕРТУРИЗМА В РОССИЙСКИХ РЕГИОНАХ В УСЛОВИЯХ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТУРИСТСКИХ ПОТОКОВ

БЕЛОМЕСТНОВА Маргарита Евгеньевна,

Финансовый университет при Правительстве РФ (Москва, РФ);

Кандидат педагогических наук, доцент; e-mail: MEBelomestnova@fa.ru

Аннотация. Статья посвящена анализу проблемы овертуризма в контексте современного развития внутреннего туризма в России. Овертуризм как социально-экономическое явление влечет за собой значительные изменения в культурной, социальной и экономической сферах, что требует тщательного и глубокого исследования. Основная цель данного исследования заключается в выявлении негативных последствий овертуризма, таких как утрата культурной идентичности, трансформация социальной структуры местных сообществ и ухудшение качества жизни населения. Также важным аспектом является разработка стратегий по оптимизации управления туристскими дестинациями, испытывающими значительное давление, что может служить потенциальным решением для проблем, связанных с неустойчивым развитием туризма. В рамках исследования применялись методы сравнения, синтеза, аналогии, статистического и сравнительного анализа, а также изучение научной литературы и примеров успешного управления туристическими дестинациями. Рассмотренные примеры из различных регионов России, таких как Санкт-Петербург, Сочи и Байкал, позволяют выявить как общие тенденции, так и специфические проблемы, с которыми сталкиваются местные жители. В статье представлены рекомендации по устойчивому управлению туристскими ресурсами, направленные на минимизацию негативных последствий овертуризма и сохранение культурного наследия российских регионов. Подчеркивается необходимость создания сбалансированного подхода между интересами туристов и местными жителями, что позволит обеспечить долгосрочную устойчивость и процветание как для туристской отрасли, так и для самих сообществ.

Ключевые слова: внутренний туризм, устойчивый туризм, овертуризм, сверхтуризм, туристские дестинации, туристский поток

Для цитирования: Беломестнова, М. Е. Проблема овертуризма в российских регионах в условиях перераспределения туристских потоков // Сервис plus. 2025. Т. 19. № 2. С. 3–11. DOI: 10.5281/zenodo.16431174

Статья поступила в редакцию: 30.04.2025.

Статья принята к публикации: 10.06.2025.

THE PROBLEM OF OVERTOURISM IN RUSSIAN REGIONS IN THE CONDITIONS OF REDISTRIBUTION OF TOURIST FLOWS

Margarita E. BELOMESTNOVA,

Financial University under the Government of the Russian Federation (Moscow, Russia);

PhD (Cand. Sc.) in Pedagogics, Associate Professor; e-mail: MEBelomestnova@fa.ru

Abstract. The article is devoted to the analysis of the problem of overtourism in the context of the modern development of domestic tourism in Russia. Overtourism, as a socio-economic phenomenon, entails significant changes in the cultural, social and economic spheres, which requires careful and in-depth research. The main goal of this study is to identify the negative consequences of overtourism, such as the loss of cultural identity, the transformation of the social structure of local communities and the deterioration of the quality of life of the population. Another important aspect is the development of strategies to optimize the management of tourist destinations experiencing significant pressure, which can serve as a potential solution to the problems associated with the unsustainable development of tourism. The study used the methods of comparison, synthesis, analogy, statistical and comparative analysis, as well as the study of scientific literature and examples of successful management of tourist destinations. The considered examples from various regions of Russia, such as St. Petersburg, Sochi and Baikal, allow us to identify both general trends and specific problems faced by local residents. The article presents recommendations for sustainable management of tourism resources aimed at minimizing the negative effects of overtourism and preserving the cultural heritage of Russian regions. It emphasizes the need to create a balanced approach between the interests of tourists and local residents, which will ensure long-term sustainability and prosperity for both the tourism industry and the communities themselves.

Keywords: domestic tourism, sustainable tourism, overtourism, supertourism, tourist destinations, tourist flow

For citation: Belomestnova, M. E. (2025). The problem of overtourism in Russian regions in the conditions of redistribution of tourist flows. *Service plus*. 19 (2), 3–11. DOI: 10.5281/zenodo.16431174 (In Russ.).

Submitted: 2025/04/30.

Accepted: 2025/06/10.

Введение. Туризм представляет собой сложную мультиотраслевую систему, функционирующую благодаря взаимодействию различных подсистем, которые обеспечивают привлекательность территорий, высокую мобильность внутри них и комфортные условия для пребывания.

Современный туризм предлагает многочисленные экономические и культурные преимущества, способствуя региональному развитию и популяризации культурного и природного наследия. Однако, наряду с растущей популярностью туристских направлений, возникают определенные проблемы, касающиеся устойчивости этих территорий [15].

В 1987 году доклад Брутланда под названием «Наше общее будущее» стал катализатором международных дискуссий по вопросам экологической устойчивости. В ответ на это явление ученые и общественные активисты начали активно использовать термин «устойчивый туризм», а также разрабатывать его концептуальные основы. К 2017 году в средствах массовой информации начали фиксироваться многочисленные публикации, посвященные росту туристской активности, феномену сверхтуризма, а также проявлениям антитуризма и туристофобии [11].

Овертуризм был признан одной из основных проблем, в настоящее время влияющих на туристские территории по всему миру [6, 8, 14].

Этот термин описывает ситуацию, когда чрезмерное количество туристов превышает возможности приема территории, что приводит к негативным последствиям для окружающей среды, местных сообществ и качества туристского опыта [9].

Овертуризм определяется Всемирной туристской организацией как «ситуация в месте назначения, когда туризм чрезмерно влияет на воспринимаемое качество жизни граждан и/или качество впечатлений посетителей негативным образом» [17].

Анализ публикаций по проблематике исследования. Уже в 1974 году британский профессор Р. Батлер обозначил необходимость в том, чтобы «больше внимания уделять нежелательным социальным последствиям развития туризма» [7], выдвинув теорию, согласно которой туристские направления проходят через ряд последовательных этапов своего развития. Эта концепция, известная как «Модель Батлера»,

описывает трансформации, которые происходят с туристским регионом от его первичного открытия до возможного упадка.

Концепция индекса раздражения места назначения, разработанная Уолтером Докси в 1975 году, описывает динамику эмоциональных реакций местного населения на увеличение туристского потока в определенные регионы. Согласно данной модели, жители проходят через ряд стадий восприятия посетителей, начиная с начальной стадии эйфории и заканчивая состоянием антагонизма. В процессе роста числа туристов наблюдается последовательное изменение отношения местных жителей к приезжим, что подчеркивает важность учета этих эмоций при управлении туристическими потоками.

В 1990-х годах новые направления туристской экологии и экономики окружающей среды подчеркивают необходимость экологически безопасной туристской политики. В 1991 году Эдвард Инскип применяет концепцию устойчивого развития к политике и планированию туризма.

Академический вклад в определение овертуризма относится к «чрезмерному росту посетителей, приводящему к перенаселению в районах, где жители страдают от последствий временных и сезонных пиков туризма, которые вызвали постоянные изменения в их образе жизни, лишили доступа к удобствам и нанесли ущерб их общему благополучию» [12].

Овертуризм также определяется как психологическая реакция на туристическое давление, при котором взаимосвязи между местом и человеком затрагиваются и нарушаются, и это изменение может изменить отношение жителей к туризму [10].

Многие исследователи трактуют феномен чрезмерного туризма как субъективное восприятие участников туристского процесса. Данная ситуация характеризуется тем, что как местные жители, так и туристы, а также их взаимодействие, испытывают ощущение перенасыщенности туристами в конкретной локации. Это приводит к изменению характера места, утрате его аутентичности и возникновению чувства раздражения и недовольства [9].

Общим фактором в приведенных выше определениях является то, что основное внимание уделяется тому, как чрезмерный туризм влияет на качество жизни жителей.

Сверхтуризм связан с риском превышения социальной пропускной способности места назначения, то есть максимального уровня использования (с точки зрения количества и видов деятельности), который может быть поглощен территорией без неприемлемого снижения качества опыта посетителей и без неприемлемого неблагоприятного воздействия на общество этого места.

Когда социальная пропускная способность превышена, принимающее сообщество ощущает негативные последствия, качество опыта, получаемого туристами, ухудшается, и место назначения теряет свою способность удовлетворять и привлекать туристов еще больше [16].

Тема овертуризма исследуется российскими авторами (А.Ю. Александрова, О.Е. Афанасьев [1], А.М. Ветитнев [2,3], Д.В. Чигарев [2,3] и др.), однако, несмотря на свою актуальность, вопросы проявления овертуризма в российских дестинациях изучены не в полной мере.

Методы и методология. Эффективное управление туристскими дестинациями представляет собой потенциальное решение для проблем, связанных с неустойчивым чрезмерным туризмом. В связи с этим цель данного исследования заключается в выявлении негативных последствий овертуризма и разработке рекомендаций по оптимизации управления туристскими дестинациями, испытывающими высокую степень нагрузки.

В процессе исследования для достижения цели использовались методы сравнения, синтеза, аналогии, статистического и сравнительного анализа, исследования научной литературы и примеров успешного управления туристскими дестинациями.

Обсуждение. Дискуссии о пропускной способности и численности туристов изменили фокус в текущем столетии в сторону перспективы устойчивости, согласно которой сверхтуризм подразумевает слишком много туристов в одном месте и неустойчивым образом.

В первую очередь это грозит повышением нагрузки на природу, достопримечательности и инфраструктуру, что может привести к снижению качества жизни в дестинации, экологической катастрофе, исчезновению культурной самобытности. С данным явлением уже столкнулись крупные европейские дестинации в течение последних лет.

Чрезмерный туризм может способствовать экономической зависимости, ухудшению состояния окружающей среды, а также усилению социально-культурной напряженности.

В 2018 году Оксфордский словарь включил овертуризм в список главных слов года, что объясняется тем, что на десятилетие 2010-х пришлось масштабное увеличение туристского потока, и последствия высокой нагрузки на дестинацию впервые стали очень заметными.

Так, с этим вопросом уже достаточно остро сталкиваются Италия, Хорватия, Таиланд и другие страны, являющиеся одними из самых популярных туристских дестинаций на планете.

Некоторые авторы предполагают, что чрезмерный туризм сам по себе может вызывать напряженность и негативную реакцию среди «хозяев» [16]. Другие утверждают, что негативные реакции зависят от внутренних факторов, связанных с жителями (например, демографические характеристики, работа в туристском секторе, уровень контактов с туристами) [13] и внешних факторов, связанных с контекстом (социально-экономические и экологические характеристики места назначения, тип туризма, а также возможности планирования и управления туризмом в месте назначения).

Предыдущие исследования показали, что воспринимаемые последствия чрезмерного туризма определяют качество жизни жителей, их гостеприимное отношение к туристам, а также их одобрение или неприятие будущего развития туризма.

Стратегии жителей в ответ на воздействие туризма могут меняться от позитивных к негативным, например, четыре стратегии, определенные Ар&Crompton [5]: принятие, толерантность, адаптация и отстранение.

Что касается России, то здесь вопрос овертуризма не прорабатывался в такой мере, и он стал активно изучаться в научных исследованиях после пандемии, когда туристский поток после снятия ограничивающих мер в России хлынул с еще большей силой – это видно по анализу туристского потока, по результатам которого стало очевидно, что большинство российских регионов превысили допандемийные показатели.

На май 2025 г. Росстат опубликовал статистику по туристскому потоку за период январь – март 2025 года (рис. 1).

Проблема овертуризма в российских регионах в условиях перераспределения туристских потоков

Рис. 1. Динамика туристских потоков по округам Российской Федерации в период с 2022 г. по 2025 г. (январь – март), млн чел.

Fig. 1 – Dynamics of tourist flows by districts of the Russian Federation in the period from 2022 to 2025 (January – March), million people¹

Как видно из рис. 1, за первые три месяца 2025 г. Центральный федеральный округ является лидером с заметным отрывом – 13,3 млн туристских поездок (как и предыдущие годы). Далее идут показатели Северо-Западного и Южного федеральных округов – 5 и 4,3 млн туристских поездок соответственно. Приволжский округ находится на четвертом месте – 3,7 млн, и завершают рейтинг Сибирский (2,7 млн), Уральский (1,7 млн), Дальневосточный (1,2 млн) и Северо-Кавказский (0,9 млн) федеральные округа соответственно.

Российские власти борются с негативными последствиями туризма в особо охраняемых природных территориях, созданных для защиты значимых природных объектов

от негативного антропогенного влияния. Однако туризм на этих территориях не сведен к нулю, а ограничен до приемлемого уровня, при котором не наносился бы урон природе.

ООПТ в Российской Федерации большое количество – более 12 тыс., при этом они суммарно занимают площадь 244 млн гектара. По данным Минприроды, турпоток в особо охраняемые природные территории составил почти 17,6 млн и вырос на 8 % по сравнению с предыдущим годом. Лидером по посещениям остается Кисловодский национальный парк, за которым следует Сочинский национальный парк, а после них идут Лосинный остров, Куршская коса, Красноярские столбы [18].

¹ ЕМИСС – государственная статистика. Оценка туристского потока (по числу туристских поездок). URL: <https://www.fedstat.ru/indicator/61922> (дата обращения: 25.05.2025).

Данные национальные парки играют важную роль в развитии экологического туризма в России, в которой для данного вида отмечается весьма высокий потенциал, поскольку страна с 17 млн кв. км имеет огромное количество природных ресурсов. Можно увидеть, что данные места хоть и являются особо охраняемыми природными территориями, но тем не менее имеют очень высокую нагрузку со стороны туристов в 17 млн за год.

Это может негативно сказываться на экологии в регионе, хотя основным предназначением особо охраняемых природных территорий как раз и является сохранение экологической идентичности, природных богатств, расположенных на этих территориях.

Поэтому, несмотря на положительные результаты в вопросе повышения туристского потока, ООПТ сталкиваются с негативными последствиями высокой концентрации туристов в этих местах. Однако, по отношению к ООПТ федерального значения Минприроды в 2023 году принимало меры и утвердило предельно допустимую рекреационную емкость, чтобы регулировать антропогенную нагрузку на эти земли. Тем не менее вопрос овертуризма в остальных регионах Российской Федерации, не являющихся особо охраняемыми природными территориями, остается открытым.

Овертуризму в наибольшей степени подвержены регионы с наивысшим туристским потоком, а это, согласно проведенному анализу статистической информации, Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край.

Как известно, в конце 2024 года произошла серьезная экологическая катастрофа с разливом мазута на Черном море. Это очень сильно повлияло на ситуацию с окружающей средой в регионе, в котором и без того большое количество туристов каждый год оказывает воздействие на окружающую среду.

Например, в Геленджике уже давно отмечалось, что очистные сооружения воды в городе еле справляются из-за заметно увеличившегося турпотока. Поэтому для Краснодарского края вопрос овертуризма уже начинает вставать остро [4].

В работе А.М. Ветитнева (2022) подчеркивается, что курортный город Сочи, который можно отнести к категории зрелых туристских направлений, хотя и демонстрирует превышение ряда

показателей, пока не сталкивается с полными последствиями феномена овертуризма [3].

Исследователь предлагает такие меры по предотвращению риска в Сочинской туристской дестинации, как увеличение пропускной способности пешеходного пространства, пляжей, проведение мероприятий в межсезонье, улучшение городской инфраструктуры, изучение мнений жителей и туристов, совершенствование статистики и информационных и навигационных сервисов [2].

Этой же проблемой озаботились и на Байкале для сохранения чистоты самого глубокого озера в мире. В рамках Национального проекта «Пять морей и озеро Байкал» предусматривается организация новых курортов в Иркутской области и Бурятии, в том числе и экотроп, которые бы помогли регулировать туристский поток на Байкал с целью минимизации антропогенного воздействия на природу озера.

Помимо природных территорий, туристы оказывают огромное влияние на популярные города-дестинации. Туризм в городах можно назвать палкой о двух концах. С одной стороны, он может приносить пользу: развивать город, стимулировать бизнес, создавать рабочие места, мотивировать улучшение инфраструктуры и внешнего вида.

С другой стороны, туризм способен навредить повышением цен, чем вытеснит местных жителей, лишая дестинацию самобытности и превращая культуру в товар. Именно поэтому особенно важно в подобной ситуации найти баланс, чтобы положительные стороны туризма перевешивали отрицательные, однако сложность состоит в том, что одна и та же вещь может быть благом для одних (например, для бизнеса) и проблемой для других (например, для местных жителей, которым становится сложнее жить в родном районе).

Однако если смотреть на ситуацию в России, то даже Москва и Санкт-Петербург пока не ощутили подобные последствия, но можно заметить, что популярные курорты Краснодарского края уже не первый год сталкиваются с ними.

Именно поэтому овертуризм является еще одной весомой причиной для эффективного распределения туристских потоков по России. Чтобы ту или иную дестинацию посещали меньше, необходимо развивать альтернативы, чтобы создать между ними баланс по антропогенной нагрузке.

Проблема овертуризма в российских регионах в условиях перераспределения туристских потоков

Выводы. Необходимо продвигать менее известные регионы России с высоким туристским потенциалом. Туристский поток во многие из этих мест уже заметно растет, в последние пять лет российские туристы открыли для себя много новых направлений: Калининград, Шерегеш, Владивосток, Дагестан, Карелия. Туризм в эти места стал активно поощряться новыми правительственными инициативами, и поток в эти регионы стал расти кратно.

Нельзя сказать, что это полноценное решение проблемы, ведь в долгосрочной перспективе и эти регионы при быстрорастущем турпотоке будут испытывать последствия овертуризма, однако это поможет рассредоточить большую нагрузку на более популярные дестинации, что создаст больше условий для поддержки региона в комфортном состоянии.

Правительством РФ разрабатываются и внедряются новые туристские кластеры, что мотивирует частных инвесторов вкладывать средства в эти проекты. Это благоприятно влияет на развитие инфраструктуры, привлекательность и инвестиционный климат в целом.

С ростом кластеров и новых туристских маршрутов в России распределение туристского потока может быть более сбалансированным. Хотя идеального баланса в туристском потоке по объективным причинам никогда не будет, поскольку ни в одной стране мира еще не удавалось этого сделать, необходимо стремиться к максимуму для сохранения окружающей среды и культурной идентичности.

В целом сезонность как фактор, сопровождающий любые процессы в туристской индустрии, тоже может косвенно использоваться как мера борьбы с овертуризмом. В высокий сезон во всех дестинациях цена, как известно, всегда выше. Поэтому многие туроператоры и гостиничные компании стараются активно привлекать туристов в свои территории в межсезонье или несезон. Как правило, используются различные маркетинговые ходы, скидки, предложение дополнительных выгодных условий.

Весьма вероятно, что некоторые туристы пересматривают посещать, например, Краснодарский край летом, а решат приехать туда весной, и это может помочь в той или иной мере рассредоточить нагрузку на регион.

Для сглаживания последствий овертуризма необходимо и больше инфраструктуры, увеличение номерного фонда, что могло бы способствовать более эффективному распределению туристов по территории.

Этому могут способствовать возводимые в разных регионах глэмпинги и модульные отели, что помогает увеличивать номерной фонд при минимальном воздействии на экологию. Также федеральным и региональным органам стоит ввести более строгие квоты на посещение ООПТ, в той или иной мере это бы помогло снизить нагрузку на природные объекты страны.

В настоящее время активно развивается цифровизация практически всех отраслей деятельности в России, и туристская отрасль не является исключением. В сфере туризма благодаря появлению специального программного обеспечения вести подсчет туристского потока стало гораздо проще, благодаря этим же инструментам можно выработать методику оценки туристской нагрузки на регион.

Для этого стоит сравнивать туристский поток с номерным фондом в регионе, оценить максимальное число туристов, которое дестинация способна обслужить без негативных последствий.

При этом система могла бы предложить альтернативы, что если, например, в горнолыжные курорты Сочи уже наблюдается пик посещаемости, то можно предложить Домбай или Шерегеш как иные популярные дестинации горнолыжного туризма, которые могли бы удовлетворить потребности туриста. Для этого необходимо иметь единую платформу, которая бы справлялась с высоким объемом нагрузки и посещений и стабильно работала.

В рамках минимизации негативных последствий овертуризма необходимо вовлекать местные сообщества в туристскую деятельность.

Для этого можно формировать обслуживающий персонал дестинации из местных жителей, поддерживать местные ремесла и гастрономические инициативы, что помогло бы одновременно решить несколько задач: продолжать успешное устойчивое развитие туризма в России, перераспределять доходы от туризма и повышать их для регионов, максимизировать привлекательности дестинации за счет полного погружения и аутентичного опыта.

Для этого уже реализуется множество мероприятий, в России существуют туры этнического характера, которые отражают те или иные культурные атрибуты дестинации и способствуют формированию туристского бренда. Для малых городов и непопулярных

направлений создание самобытной атмосферы становится одним из главных способов продвижения туризма, поскольку подобное погружение в особенности и уникальные черты дестинации положительно влияет на впечатление туристов.

Список источников

1. Афанасьев, О. Е. «TOURISTS – GO HOME!»: факторы и проблемы овертуризма // Современные проблемы сервиса и туризма. 2020. № 13 (4). С. 5–6.
2. Ветитнев, А. М., Чигарев Д. В., Бобина, Н. В. Риск овертуризма в Сочинской туристской дестинации в постковидный период // Региональная экономика и управление: электронный научный журнал. 2021. № 2 (66).
3. Ветитнев, А. М., Чигарев, Д. В. (2022). Некоторые аспекты оценки экономического влияния овертуризма на принимающую дестинацию // Креативная экономика. 2022. № 7. С. 2729–2742.
4. Оборин, М. С., Саарян, А. А. Проблемы развития курортов Краснодарского края в условиях геополитической нестабильности // Сервис в России и за рубежом. 2022. № 2 (99). С. 144–159. DOI: 10.24412/1995-042X-2022-2-144-159.
5. Ap, J., Crompton, J.L. Residents' strategies for responding to tourism impacts. *Journal of Travel Research*. 1993. № 32 (1). P. 47-50. DOI: 10.1177/004728759303200108.
6. Buitrago-Esquinas, E.M., Foronda-Robles, C., Yñiguez-Ovando, R. (2023). A literature review on overtourism to guide the transition to responsible tourism // *Revista de Estudios Andaluces*, 2023. № 45. DOI: 10.12795/rea.2023.i45.04.
7. Butler, R. The social implications of tourist developments // *Annals of Tourism Research*. 1974. № 2 (2). P. 100–111.
8. Butler, R. W., Dodds, R. Overcoming overtourism: a review of failure // *Tourism Rev*. 2022. № 77 (1), P. 35-53, DOI: 10.1108/TR-04-2021-0215.
9. Capocchi, A., Vallone, C., Pierotti, M., Amaduzzi, A. Overtourism: A literature review to assess implications and future perspectives // *Sustainability*, 2019. № 11 (12). P. 3303. DOI: 10.3390/su10023303.
10. Gössling, S., McCabe, S., Chen, N. A socio-psychological conceptualisation of overtourism // *Annals of Tourism Research*, 2020. № 84. P. 102976. DOI: 10.1016/j.annals.2020.102976.
11. Mihalic, T. (2020). Conceptualising overtourism: A sustainability approach // *Annals of Tourism Research*. 2020. № 84. 103025. DOI: 10.1016/j.annals.2020.103025.
12. Milano, C., Cheer, J. M., Novelli, M. *Overtourism: Excesses, discontents and measures in travel and tourism* // CAB International, Wallingford, Oxfordshire. 2019.
13. Moreira G., P. E., Román, C., Martín, J. C. Residents' perception of a mature and mass tourism destination: The determinant factors in Gran Canaria // *Tourism Economics*. 2020. DOI: 10.1177/1354816620968330.
14. Perkumienė, D., Pranskūnienė, R. Overtourism: between the right to travel and residents' rights // *Sustainability*. 2019. № 11. P. 2138. DOI: 10.3390/su11072138.
15. Rogowski, M., Zawilińska, B., Hibner, J. Managing tourism pressure: Exploring tourist traffic patterns and seasonality in mountain national parks to alleviate overtourism effects // *Journal of Environmental Management*. 2025. № 373. P. 123430, DOI: 10.1016/j.jenvman.2024.123430.
16. Saveriades A. Establishing the social tourism carrying capacity for the tourist resorts of the east coast of the Republic of Cyprus // *Tourism Management*. 2000. № 21 (2). P. 147–156. DOI: 10.1016/S0261-5177(99)00044-8.
17. UNWTO 'Overtourism'? – understanding and managing urban tourism growth beyond perceptions. UNWTO, Madrid, Spain. 2018. DOI: 10.18111/9789284419999.
18. Туристический портал путешествий по России «RUSSPASS». (2024). Национальные парки и заповедники России. URL: <https://mag.russpass.ru/rubric/napravlenija/nacparki-i-zapovedniki-rf-v-2024-godu-posetili-176-mln-turistov> (дата обращения: 25.05.2025).

References

1. Afanasyev, O. E. (2020). TOURISTS – GO HOME!: factors and problems of overtourism. *Modern problems of service and tourism*, 13(4), 5-6.
2. Vetitnev, A. M., Chigarev, D. V., Bobina, N. V. (2021). The risk of overtourism in the Sochi tourist destination in the post-covid period. *Regional Economy and Management: Electronic Scientific Journal*. 2(66).
3. Vetitnev, A. M., Chigarev, D. V. (2022). Some aspects of assessing the economic impact of overtourism on the host destination. *Creative Economy*, (7), 2729–2742.
4. Oborin, M. S., Saaryan, A. A. (2022). Problems of development of resorts of the Krasnodar Territory in the context of geopolitical instability. *Service in Russia and Abroad*, 2(99). 144-159. DOI: 10.24412/1995-042X-2022-2-144-159.
5. Ap, J., Crompton, J. L. (1993). Residents' strategies for responding to tourism impacts. *Journal of Travel Research*, 32(1), 47-50. DOI: 10.1177/004728759303200108.
6. Buitrago-Esquinas, E. M., Foronda-Robles, C., Yñiguez-Ovando, R. (2023). A literature review on overtourism to guide the transition to responsible tourism. *Revista de Estudios Andaluces*, (45). DOI: 10.12795/rea.2023.i45.04.
7. Butler, R. (1974). The social implications of tourist developments. *Annals of Tourism Research*. 2(2), 100–111.
8. Butler, R. W., Dodds, R. Overcoming overtourism: a review of failure (2022). *Tourism Rev.*, 77(1), 35-53, DOI: 10.1108/TR-04-2021-0215.
9. Capocchi, A., Vallone, C., Pierotti, M., Amaduzzi, A. (2019). Overtourism: A literature review to assess implications and future perspectives. *Sustainability*, 11(12), 3303. DOI: 10.3390/su10023303.
10. Gössling, S., McCabe, S., Chen, N. (2020) A socio-psychological conceptualisation of overtourism. *Annals of Tourism Research*, (84), 102976. DOI: 10.1016/j.annals.2020.102976.
11. Mihalic, T. (2020). Conceptualising overtourism: A sustainability approach. *Annals of Tourism Research*, (84), 103025. DOI: 10.1016/j.annals.2020.103025.
12. Milano, C., Cheer, J.M., Novelli, M. (2019). Overtourism: Excesses, discontents and measures in travel and tourism. *CAB International*, Wallingford, Oxfordshire.
13. Moreira Gregori, P. E., Román, C., Martín, J. C. (2020). Residents' perception of a mature and mass tourism destination: The determinant factors in Gran Canaria. *Tourism Economics*, DOI: 10.1177/1354816620968330.
14. Perkumienė, D., Pranskūnienė, R. (2019). Overtourism: between the right to travel and residents' rights. *Sustainability*, (11) 2138. DOI: 10.3390/su11072138.
15. Rogowski, M., Zawilińska, B., Hibner, J. (2025). Managing tourism pressure: Exploring tourist traffic patterns and seasonality in mountain national parks to alleviate overtourism effects. *Journal of Environmental Management*, (373), 123430, DOI: 10.1016/j.jenvman.2024.123430.
16. Saveriades A. (2000). Establishing the social tourism carrying capacity for the tourist resorts of the east coast of the Republic of Cyprus. *Tourism Management*, 21(2), 147-156. DOI: 10.1016/S0261-5177(99)00044-8.
17. UNWTO 'Overtourism'? – understanding and managing urban tourism growth beyond perceptions (2018). *UNWTO*, Madrid, Spain. DOI: 10.18111/9789284419999.
18. Tourist portal for travel around Russia "RUSSPASS". (2024). *National parks and reserves of Russia*. Retrieved from: <https://mag.russpass.ru/rubric/napravlennija/nacparki-i-zapovedniki-rf-v-2024-godu-posetili-176-mln-turistov>.